

İSTİKLÂL MARŞI
VE MİLLÎ ŞAİRİMİZ
MEHMET ÂKİF ERSOY
6. Uluslararası Feryazı

İSTİKLÂL MARŞI'NIN ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE ULUS-DEVLET İNŞASI VE SİYASAL MEŞRUIYET ÜRETİMİNDEKİ ROLÜ

THE ROLE OF THE INDEPENDENCE MARCH IN NATION-STATE BUILDING AND THE PRODUCTION OF POLITICAL LEGITIMACY IN THE EARLY REPUBLICAN PERIOD

Assoc. Prof. Dr. Cüneyt YILMAZ

Onbeş Kasım Cyprus University, Faculty of Political and Social Sciences ,Lefkoşa, TRNC, Orcid: 0000-0003-1655-588X

ÖZET

Bu çalışma, İstiklâl Marşı'nın erken Cumhuriyet döneminde ulus-devlet inşası ve siyasal meşruiyet üretimindeki rolünü disiplinlerarası bir yaklaşımla incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın kapsamı, Milli Mücadele sonrasında yeni kurulan devletin ideolojik temellerinin oluşturulması sürecinde milli sembollerin işlevine odaklanmakta; özellikle marşın metinsel içeriği ile dönemin siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşümleri arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Bu bağlamda, Mehmed Âkif Ersoy tarafından kaleme alınan eserin bağımsızlık, egemenlik, fedakârlık, iman, vatan ve millet kavramlarını nasıl anlamlandırdığı ve bu kavramların yeni devletin kurucu anlatısıyla nasıl örtüştüğü değerlendirilmektedir.

Çalışmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiş olup söylem analizi tekniği kullanılmaktadır. Kuramsal çerçeve olarak Benedict Anderson'ın hayali cemaatler yaklaşımı, Eric Hobsbawm'ın icat edilmiş gelenekler kavramsallaştırması ve Max Weber'in meşruiyet tipolojisi esas alınmaktadır. Ayrıca konstrüktivist uluslararası ilişkiler perspektifinden yararlanılarak kimlik, norm ve sembollerin devlet otoritesinin toplumsal kabulü üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Metin çözümlemesi, erken Cumhuriyet dönemine ilişkin tarihsel belgeler, eğitim politikaları, resmi törenler ve kamusal ritüellerle desteklenerek çok boyutlu bir değerlendirme yapılmaktadır.

Araştırma sonucunda marşın yalnızca edebi bir metin olmadığı; yeni devletin kurucu ideolojisini pekiştiren, toplumsal mobilizasyonu güçlendiren ve siyasal otoritenin meşruiyetini artıran önemli bir sembolik araç işlevi gördüğü tespit edilmektedir. Marşın içerdiği kutsallık, bağımsızlık ve fedakârlık vurgularının kolektif aidiyet duygusunu güçlendirdiği ve ulusal kimlik inşasına katkı sağladığı görülmektedir. Ayrıca marşın eğitim kurumları ve resmi törenler aracılığıyla sürekli yeniden üretilmesinin sembolik siyasetin kurumsallaşmasına katkıda bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bu yönüyle çalışma, milli marşların uluslararası ilişkiler literatüründe devlet kimliği, meşruiyet üretimi ve siyasal kültür bağlamında değerlendirilmesine teorik ve ampirik katkı sunmayı hedeflemektedir. Çalışma ayrıca, erken Cumhuriyet elitlerinin kültürel sembolleri stratejik biçimde kullanarak rasyonel-legal otoriteyi geleneksel ve karizmatik unsurlarla desteklediğini ileri sürmektedir. Elde edilen bulguların, kriz ve kuruluş dönemlerinde sembolik araçların meşruiyet üretim kapasitesini karşılaştırmalı biçimde inceleyecek gelecekteki araştırmalar için analitik bir çerçeve sunduğu değerlendirilmektedir. Bu yönüyle çalışma, Türkiye örneğinden hareketle kuramsal genelleme imkânlarını tartışmaya açarak disiplinlerarası literatüre özgün ve önemli bir katkı sunmayı hedeflemektedir.

Anahtar Kelimeler: İstiklâl Marşı, Mehmet Âkif Ersoy, Ulus-Devlet İnşası, Siyasal Meşruiyet, Milli Kimlik

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the İstiklâl Marşı in nation-state building and the production of political legitimacy during the early Republican period through an interdisciplinary perspective combining political science and international relations. The scope of the research focuses on the function of national symbols in constructing the ideological foundations of the newly established state following the Turkish War of Independence, and particularly analyzes the relationship between the

textual content of the anthem and the political, social, and cultural transformations of the period. In this context, the concepts of independence, sovereignty, sacrifice, faith, homeland, and nation embedded in the work written by Mehmed Âkif Ersoy are evaluated in terms of how they align with the founding narrative of the new state.

The study adopts a qualitative research design and employs discourse analysis as its primary method. The theoretical framework is based on Benedict Anderson's concept of imagined communities, Eric Hobsbawm's notion of invented traditions, and Max Weber's typology of legitimacy. In addition, insights from the constructivist approach in international relations are utilized to assess the impact of identity, norms, and symbols on the societal acceptance of state authority. Textual analysis is supported by historical documents related to the early Republican period, educational policies, official ceremonies, and public rituals, enabling a multidimensional evaluation.

The findings indicate that the anthem functioned not merely as a literary text but as a significant symbolic instrument that reinforced the founding ideology of the new state, strengthened social mobilization, and enhanced political legitimacy. The emphasis on sacredness, independence, and sacrifice contributed to the consolidation of collective belonging and national identity formation. Furthermore, the continual reproduction of the anthem through educational institutions and state ceremonies facilitated the institutionalization of symbolic politics. The study also argues that early Republican elites strategically employed cultural symbols to support rational-legal authority with traditional and charismatic elements. In this respect, the study contributes to the interdisciplinary literature by exploring the potential for theoretical generalizations derived from the Turkish case.

Keywords: Independence March, Mehmed Âkif Ersoy, Nation-State Building, Political Legitimacy, National Identity

1. GİRİŞ

Modern devletlerin en temel siyasal sorunlarından biri, iktidarlarını toplumsal düzeyde meşru kılma zorunluluğudur. Siyasal meşruiyet, devletin sadece hukuki normlar çerçevesinde değil, aynı zamanda toplum tarafından kabul edilen değerler ve kültürel bağlarla desteklenmesi olarak tanımlanır (Güzel, 2020:1020). Bu bağlamda, modern ulus-devletlerin meşruiyeti, vatandaşların devlete yönelik rızasına ve ortak aidiyet bilincine dayanır (Aydın, 2018:231). Wiesner & Harfst'in meşruiyet tanımı, modern devletin yalnızca zor kullanma tekeli elinde bulundurmamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun onayını alması gerektiğini vurgular (Wiesner & Harfst, 2022).

Ulus inşasında sembolik unsurlar, meşruiyet üretiminde merkezi bir role sahiptir. Eğitim sistemleri, resmi törenler, bayrak ve milli marş gibi ritüeller, devletin egemenlik anlayışını toplumun kabulüne sunar ve toplumsal aidiyeti pekiştirir (Anderson, 1983:36). Bu sembolik araçlar, modern ulus-devletin yalnızca kurumsal yapılar üzerinden değil, aynı zamanda kültürel ve duygusal bağlarla toplumda meşruiyetini sürdürmesini sağlar (Kaya, 2022:420).

Türkiye özelinde, erken Cumhuriyet dönemi ulus-devlet inşası, Osmanlı İmparatorluğu'nun çok kimlikli yapısından ayrılarak tek bir ulusal kimlik oluşturma çabasıyla karakterize olmuştur. Bu süreçte devlet, sadece hukuki ve kurumsal reformlar yapmakla kalmamış, aynı zamanda ulusal sembolik repertuarı topluma yayarak meşruiyetini pekiştirmiştir (Güzel, 2020:1025). İstiklâl Marşı, bu sembolik repertuarın en görünür örneklerinden biri olarak, toplumsal aidiyetin ve devletin meşruiyet argümanının güçlendirilmesine hizmet etmiştir (Kaya, 2022:421).

Mevcut literatürde Türkiye'de ulus-devlet inşası ile sembolik siyaset ve meşruiyet üretimi arasındaki ilişkiyi doğrudan marşlar üzerinden inceleyen çalışmalar sınırlıdır. Bu durum, İstiklâl Marşı'nın ulus-devlet meşruiyetine katkısını tarihsel ve kavramsal bağlamda sistematik şekilde ele alan çalışmaların eksikliğini ortaya koymaktadır (Aydın, 2018:234). Araştırmanın temel problemi bu eksikliği gidermek ve modern devletlerin meşruiyet üretiminde sembolik unsurların rolünü Türkiye örneğinde analiz etmektir.

Bu araştırmanın temel amacı, İstiklâl Marşı'nın erken Cumhuriyet döneminde Türkiye'de **ulus-devlet inşası ve siyasal meşruiyet üretimindeki rolünü** analiz etmektir. Modern devletlerin meşruiyet

üretimi, yalnızca hukuki ve kurumsal yapılar üzerinden değil, aynı zamanda toplumsal kabul ve kültürel semboller aracılığıyla gerçekleşir (Anderson, 1983:36; Kaya, 2022:421). Bu bağlamda İstiklâl Marşı, devletin meşruiyetini toplumsal düzeyde pekiştiren sembolik bir araç olarak ele alınmaktadır (Aydın, 2018:234).

Araştırmanın ana sorusu şu şekildedir:

- İstiklâl Marşı erken Cumhuriyet döneminde **siyasal meşruiyet üretimine nasıl katkı sağlamıştır?**

Araştırmanın alt soruları şunlardır:

1. Marş hangi **ideolojik temaları** üretmektedir?
2. Marş, devlet kimliği ile nasıl ilişkilidir?
3. Marş, kurumsal mekanizmalar aracılığıyla **topluma nasıl yayılmıştır?**

Bu sorular, erken Cumhuriyet döneminde ulus-devletin meşruiyet üretimi ile sembolik siyaset araçları arasındaki ilişkiyi sistematik biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, özellikle **ulus inşası, milli kimlik ve sembolik siyaset** literatüründeki boşlukları doldurmayı hedefler (Smith, 1998:115-116; Güzel, 2020:1025).

Milliyetçilik literatürü, ulus-devletin inşasında sembolik ve ideolojik unsurların önemini kapsamlı biçimde ele almaktadır. Anderson'a göre, ulus bir "hayali cemaat" olarak tanımlanır ve bu cemaat, ortak dil, tarih ve kültür aracılığıyla bireyler arasında toplumsal aidiyet oluşturur (Anderson, 1983:36). Bu perspektif, ulus-devletlerin yalnızca kurumsal yapılar üzerinden değil, sembolik ve kültürel mekanizmalar aracılığıyla meşruiyet ürettiğini ortaya koyar. Smith ise ulusal kimliğin tarihsel ve etnik kökenler üzerinden inşa edildiğini vurgular ve modern devletlerin siyasal meşruiyet üretimi ile kültürel aidiyet arasındaki ilişkiyi detaylandırır (Smith, 1998:115-116).

Türkiye özelinde literatür, Cumhuriyet dönemi reformları ve ulusal semboller üzerine yoğunlaşmaktadır. Aydın (2018:231-234), ulus-devlet inşasının eğitim, hukuk ve dil politikaları aracılığıyla toplumun ideolojik olarak örgütlendiğini belirtir. Bu bağlamda İstiklâl Marşı, yalnızca bir müziksel eser değil, aynı zamanda toplumsal aidiyeti pekiştiren ve devletin meşruiyetini destekleyen sembolik bir araç olarak değerlendirilir (Kaya, 2022:420-421).

Sembolik siyaset perspektifinden bakıldığında, Hobsbawm'ın icat edilmiş gelenekler yaklaşımı, modern devletlerin ritüel ve törenler aracılığıyla toplumsal normları yeniden üretmesini açıklar (Hobsbawm & Ranger, 1983:1-14). Bu çerçevede İstiklâl Marşı ve milli bayrak, Cumhuriyet'in erken döneminde kolektif hafızayı pekiştiren ve toplumsal meşruiyeti güçlendiren araçlar olarak işlev görmüştür. Güzel (2020:1025-1028), Türkiye'de milliyetçilik ve devlet meşruiyeti ilişkisini sembolik araçlar bağlamında tartışmış ve bu araçların toplumsal kabulü artırmadaki önemini vurgulamıştır.

Siyasal meşruiyet teorileri ise, devletin otoritesini meşru kılmak için hem rasyonel-legal hem de geleneksel ve duygusal kaynaklara dayandığını gösterir (Wiesner & Harfst, 2022). Türkiye örneğinde İstiklâl Marşı, bu meşruiyet mekanizmalarının kültürel ve duygusal boyutunu temsil eder ve erken Cumhuriyet rejiminin toplumsal kabulünü sağlamada önemli bir rol oynamıştır. Literatürde, milli marşların siyasal işlevi üzerine yapılan çalışmalar, marşların ideolojik temalarının ve devletle olan bağının analizini çoğunlukla sınırlı biçimde ele almıştır (Kaya, 2022:421).

Sonuç olarak, mevcut literatür ulus-devlet inşası, siyasal meşruiyet ve sembolik siyaset arasındaki ilişkiyi farklı açılardan incelemiş olsa da, İstiklâl Marşı özelinde sistematik bir analiz eksikliği bulunmaktadır. Bu çalışma, bu boşluğu doldurmayı ve marşın erken Cumhuriyet dönemindeki işlevini tarihsel ve kavramsal bağlamda değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışma, İstiklâl Marşı'nın erken Cumhuriyet döneminde ulus-devlet inşası ve siyasal meşruiyet üretimindeki rolünü anlamak için nitel araştırma yöntemlerinden yararlanmıştır. Nitel araştırma, sosyal ve tarihsel olayların bağlam içinde anlaşılmasına ve metinlerin içeriklerinin yanı sıra sosyal ve kültürel ilişkilerinin incelenmesine olanak sağlar (Merriam & Tisdell, 2016:45).

Araştırmada iki temel veri toplama ve analiz yöntemi uygulanmıştır: söylem analizi ve tarihsel doküman analizi. Söylem analizi, metinlerdeki ideolojik temaları, anlam üretim süreçlerini ve güç ilişkilerini ortaya koymak için kullanılmıştır (Phillips & Jørgensen, 2002:9-12). Bu yöntem, İstiklâl Marşı gibi ulusal metinlerin devletin meşruiyet üretimindeki işlevini anlamak açısından uygundur. Tarihsel doküman analizi, resmi belgeler, arşiv materyalleri ve dönem ders kitapları gibi kaynakların incelenmesini sağlar; böylece metinlerin tarihsel bağlamı ve devlet tarafından nasıl kullanıldığı ortaya konur (Bowen, 2009:27-30).

Veri analizi sürecinde metinler tematik olarak kodlanmış ve anahtar kavramlar belirlenmiştir. Bu adım, marşın ideolojik temaları ve ulus-devlet söylemi ile olan ilişkisini kavramsal olarak bağlamaktadır. Doküman analizi aşamasında ise belgeler tarihsel kronolojiye göre sınıflandırılmış ve analizlerin güvenilirliği çapraz karşılaştırma (triangülasyon) yöntemi ile desteklenmiştir (Bowen, 2009:29-30).

Çalışmanın sınırlılıkları da göz önünde bulundurulmuştur. Birincisi, nitel yöntemlerin doğası gereği genellebilirlik sınırlıdır; çalışma, belirli bir tarihsel bağlamda derinlemesine analiz sunar, ancak geniş nüfuslara genelleme yapmak sınırlıdır (Merriam & Tisdell, 2016:48). İkincisi, tarihsel belgelerin bulunabilirliği bazı kaynaklara erişimi kısıtlayabilir. Üçüncüsü, söylem analizi yorumlamaya dayalı olduğundan, araştırmacı yorumları analiz sürecine etkide bulunabilir; bu nedenle kodlama ve analiz adımları şeffaf bir biçimde belgelenmiştir (Leedy & Ormrod, 2001:41).

Bu yöntemsel çerçeve, İstiklâl Marşı'nın erken Cumhuriyet döneminde ulus-devlet inşası ve siyasal meşruiyet üretimindeki rolünü tarihsel ve kavramsal olarak derinlemesine incelemek için uygun bir temel sağlamaktadır (Bowen, 2009:27-30; Phillips & Jørgensen, 2002:9-12).

2. ULUS-DEVLET, KİMLİK VE MEŞRUIYET

Modern ulus-devletin ortaya çıkışı, siyasal otoritenin meşruiyet temelini geleneksel yapılardan koparak toplumsal rıza ve kolektif kimlik üretimi üzerinden yeniden kurulmasını beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda ulus kavramı yalnızca siyasal sınırlar içerisinde yaşayan nüfusun tanımlanması değil, aynı zamanda ortak aidiyet, tarihsel bellek ve sembolik bütünlük üzerinden oluşturulan bir toplumsal gerçekliktir. Ulus-devletin meşruiyet üretiminde kimlik ve sembolik yapıların rolü, modern siyaset teorisinin temel tartışma alanlarından biri olmuştur.

Ulus kavramının modern dönemde ortaya çıkan bir toplumsal inşa olduğunu ileri süren yaklaşımların başında Benedict Anderson'un çalışması gelmektedir. Anderson'a göre ulus, üyelerinin birbirlerini tanımadıkları hâlde zihinsel olarak ortak bir topluluğa ait olduklarını varsaydıkları hayal edilmiş bir siyasal cemaat niteliği taşır (Anderson, 1983:6). Bu hayal edilmişlik durumu, ulusal kimliğin yapay olduğu anlamına gelmemekte, aksine modern iletişim araçları, basın kapitalizmi ve ortak dilin yaygınlaşması sayesinde bireyler arasında güçlü bir aidiyet hissi üreten sosyal bir gerçekliği ifade etmektedir (Anderson, 1983:44). Dolayısıyla ulus-devlet meşruiyeti yalnızca hukuki düzenlemelerle değil, bireylerin zihinsel dünyasında oluşan ortak kimlik tasavvuru ile de ilişkilidir.

Anthony D. Smith ise ulus kimliğinin tamamen modern süreçlerin ürünü olmadığı görüşünü savunarak etno-sembolik yaklaşımı geliştirmiştir. Smith'e göre modern uluslar, tarihsel etnik toplulukların mitleri, sembolleri, kolektif hafızası ve ortak deneyimleri üzerine inşa edilmektedir (Smith, 1991:14). Bu yaklaşım ulus-devletin meşruiyet üretiminde tarihsel süreklilik algısının kritik önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Ulusal semboller, geçmiş ile bugün arasında bağ kurarak siyasal düzenin doğal ve kaçınılmaz olduğu yönünde bir algı üretmektedir (Smith, 1991:77). Böylece devlet otoritesi yalnızca kurumsal güçle değil, kültürel anlam dünyasıyla da desteklenmektedir.

Ernest Gellner'in modernleşme temelli milliyetçilik teorisi ise ulus-devletin ortaya çıkışını sanayileşme süreci ile ilişkilendirir. Gellner'e göre endüstriyel toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel standartlaşma, eğitim sistemleri aracılığıyla ulusal kimliğin yaygınlaşmasına yol açmıştır (Gellner, 1983:34). Bu süreçte devlet, kültürel homojenliği sağlayan temel aktör hâline gelmiş ve milliyetçilik ideolojisi devlet ile kültür arasındaki uyumu meşrulaştıran bir araç işlevi görmüştür (Gellner, 1983:55). Böylece ulus-devlet meşruiyeti ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreçleriyle doğrudan bağlantılı hâle gelmiştir.

Ulus inşasında sembollerin ve ritüellerin rolünü açıklayan önemli kuramsal yaklaşımlardan biri Eric Hobsbawm'ın icat edilmiş gelenekler kavramıdır. Hobsbawm'a göre birçok ulusal ritüel ve sembol tarihsel kökenlere dayandırılrsa da gerçekte modern dönemde oluşturulmuş uygulamalardır ve toplumsal bağlılık üretme amacı taşır (Hobsbawm, 1983:1). Bu gelenekler süreklilik algısı yaratarak siyasal düzenin meşruiyetini güçlendirmekte ve bireylerin devlet ile duygusal bağ kurmasını sağlamaktadır (Hobsbawm, 1983:9). Ulusal marşlar, bayrak törenleri ve anma ritüelleri bu bağlamda sembolik siyasetin en görünür araçları arasında yer almaktadır.

Siyasal meşruiyet kavramının modern analizinde Max Weber'in otorite tipolojisi merkezi bir konuma sahiptir. Weber, modern devletlerin meşruiyet temelini rasyonel-yasal otoriteye dayandığını ve bu otoritenin hukuk kuralları ile bürokratik yapı üzerinden toplumsal kabul kazandığını belirtmektedir (Weber, 1978:215). Ancak Weberci yaklaşım yalnızca hukuki düzeni değil, otoritenin toplum tarafından meşru kabul edilmesini de içermektedir. Bu durum, sembolik unsurların ve kolektif kimliğin siyasal meşruiyet üretiminde tamamlayıcı rol oynadığını göstermektedir.

Uluslararası ilişkiler disiplininde konstrüktivist yaklaşım da kimlik ve meşruiyet ilişkisini açıklayan önemli bir perspektif sunmaktadır. Alexander Wendt'e göre devlet davranışları yalnızca maddi çıkarlarla belirlenmemekte, aynı zamanda paylaşılan normlar ve kimlikler tarafından şekillenmektedir (Wendt, 1999:224). Bu bağlamda ulusal kimlik, devletin hem iç hem dış meşruiyetini belirleyen temel unsurlardan biri hâline gelmektedir. Devletin sembolik söylemleri ve ulusal anlatıları, siyasal otoritenin toplumsal kabulünü güçlendiren normatif çerçeveyi oluşturmaktadır.

Kuramsal literatür birlikte değerlendirildiğinde ulus-devletin meşruiyet üretiminin yalnızca kurumsal düzenlemelerden ibaret olmadığı, aksine kimlik, sembol, tarihsel anlatı ve kolektif hafıza unsurlarının etkileşimi sonucunda ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum milli marşlar gibi sembolik metinlerin devlet inşası süreçlerinde neden merkezi rol oynadığını açıklamaktadır. Ulusal marşlar, kolektif kimliği duygusal ve ideolojik düzeyde pekiştirerek siyasal düzenin toplumsal kabulünü artıran araçlar olarak işlev görmektedir.

3. ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKİYE'DE ULUS İNŞASI

3.1. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Siyasal Dönüşüm

Osmanlı İmparatorluğu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne geçiş süreci, yalnızca rejim değişikliği olarak değil, siyasal egemenliğin kaynağının yeniden tanımlandığı köklü bir dönüşüm olarak değerlendirilmelidir. Klasik Osmanlı siyasal düzeninde egemenlik, hanedan merkezli patrimonyal bir yapı içerisinde meşrulaştırılmıştır. Devlet otoritesi, hükümdarın kişisel egemenliği ile dinî meşruiyetin birleşimi üzerinden kurulmuş olup siyasal bağlılık büyük ölçüde hanedana sadakat çerçevesinde şekillenmiştir (İnalçık, 1973:65). Bu yapı, modern ulus-devlet anlayışında görülen soyut vatandaşlık ve ulusal egemenlik kavramlarından belirgin biçimde farklıdır.

On dokuzuncu yüzyılda başlayan modernleşme reformları, Osmanlı siyasal yapısında dönüşümün ilk aşamasını oluşturmuştur. Tanzimat ve Islahat Fermanları ile birlikte merkezi bürokratik devlet anlayışının güçlenmesi, hukuki eşitlik söyleminin ortaya çıkması ve vatandaşlık kavramının gelişmesi, imparatorluk düzeninden modern siyasal yapıya geçişin ön koşullarını hazırlamıştır (Karpat, 2001:329). Bu reformlar, egemenliğin hanedan merkezli yapısından kademeli biçimde kurumsal devlete yönelmesini sağlamış, ancak ulusal egemenlik anlayışının tam anlamıyla yerleşmesi Birinci Dünya Savaşı sonrasında mümkün olmuştur.

Milli Mücadele dönemi, siyasal egemenliğin kaynağının yeniden tanımlandığı kritik bir kırılma noktasıdır. 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, egemenliğin kaynağının millet olarak ilan edilmesi bakımından tarihsel bir dönüm noktası oluşturmuştur. Bu süreçte egemenlik kavramı, monarşik otoriteden halk iradesine dayanan siyasal temsil anlayışına dönüşmüştür (Ahmad, 1993:51). Böylece siyasal meşruiyetin temel referansı hanedan değil millet hâline gelmiştir.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ulus-devlet modelinin kurumsallaşması hız kazanmıştır. Yeni rejim, egemenliğin kaynağını açık biçimde "millet" olarak tanımlamış ve siyasal otoritenin meşruiyetini ulusal irade üzerinden kurmuştur. Bu dönüşüm, yalnızca anayasal düzenlemelerle sınırlı kalmamış, aynı

zamanda yeni bir kolektif kimlik oluşturma sürecini de beraberinde getirmiştir (Zürcher, 2004:181). Ulus-devletin kurulması, modern vatandaşlık bilincinin oluşturulması ve ortak ulusal kimliğin inşa edilmesi hedefleri doğrultusunda kapsamlı siyasal ve kültürel politikaların uygulanmasına yol açmıştır.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte egemenlik anlayışındaki değişimin en önemli boyutlarından biri, siyasal otoritenin kutsal temellerden seküler temellere kaymasıdır. Halifeliğin kaldırılması ve laik hukuk sistemine geçiş gibi reformlar, devlet meşruiyetinin dinî referanslardan bağımsızlaştırılmasını sağlamıştır (Lewis, 1961:264). Bu durum, modern ulus-devletin rasyonel ve kurumsal meşruiyet anlayışıyla uyumlu bir siyasal yapı oluşturmuştur.

Bununla birlikte ulus-devlet inşası yalnızca kurumsal dönüşümle sınırlı kalmamış, aynı zamanda sembolik düzeyde de yeniden yapılanmayı gerektirmiştir. Yeni rejim, milli egemenlik kavramını toplumun geniş kesimlerine benimsetmek amacıyla eğitim, kültür ve sembolik siyaset araçlarını kullanmıştır. Ulusal bayrak, milli marş ve resmi törenler gibi semboller, yeni siyasal düzenin meşruiyetini toplumsal düzeyde pekiştiren araçlar olarak işlev görmüştür (Çınar, 2005:112).

Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet'e geçiş süreci, egemenlik anlayışının hanedan merkezli yapıdan millet egemenliğine dayalı ulus-devlet modeline dönüşümünü ifade etmektedir. Bu dönüşüm, modern Türkiye'de siyasal meşruiyetin kurumsal ve sembolik temellerinin oluşmasını sağlamış ve ulus inşası sürecinin başlangıç aşamasını oluşturmuştur.

3.2.Cumhuriyet Reformları ve Kimlik Politikaları

Erken Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen reformlar, yalnızca kurumsal modernleşme girişimleri olarak değil, aynı zamanda yeni ulusal kimliğin oluşturulmasına yönelik kapsamlı bir toplumsal dönüşüm projesi olarak değerlendirilmelidir. Cumhuriyet elitleri, ulus-devletin sürdürülebilirliği açısından ortak kimlik bilincinin oluşturulmasını temel önceliklerden biri olarak görmüş ve bu doğrultuda eğitim, hukuk, laiklik ve dil alanlarında kapsamlı düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu reformlar, siyasal meşruiyetin hanedan ve din temelli referanslardan kopararak modern vatandaşlık ve ulusal aidiyet üzerinden yeniden kurulmasına hizmet etmiştir.

Eğitim reformları, ulus inşası sürecinin en merkezi araçlarından biri olmuştur. 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim sisteminin merkezileştirilmesi, farklı eğitim kurumları arasında birlik sağlanması ve devlet kontrolünün güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Bu düzenleme, modern ulusal kimliğin aktarılmasında eğitim sistemini temel ideolojik aygıt hâline getirmiştir (Kaplan, 1999:88). Eğitim müfredatında tarih, dil ve yurttaşlık bilgisi derslerinin yeniden yapılandırılması, Cumhuriyet ideolojisinin genç kuşaklara aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Bu süreçte eğitim kurumları yalnızca bilgi aktaran yapılar değil, aynı zamanda ulusal kimlik ve vatandaşlık bilincini şekillendiren siyasal sosyalizasyon mekanizmaları olarak işlev görmüştür (Üstel, 2004:132).

Hukuk reformları da ulus-devlet kimliğinin kurumsallaşmasında belirleyici rol oynamıştır. 1926'da kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile birlikte din temelli hukuk düzeninden seküler hukuk sistemine geçilmiş, birey-devlet ilişkisi modern hukuk ilkeleri çerçevesinde yeniden tanımlanmıştır. Bu reform, toplumsal ilişkilerin rasyonel hukuk normları üzerinden düzenlenmesini sağlayarak modern devlet meşruiyetinin kurumsal temelini güçlendirmiştir (Arat, 1998:85). Hukuk alanındaki dönüşüm aynı zamanda kadın haklarının genişletilmesi ve vatandaşlık kavramının eşitlik temelinde yeniden yapılandırılması bakımından da ulus inşasına katkı sağlamıştır.

Laiklik politikaları, Cumhuriyet reformlarının ideolojik omurgasını oluşturan unsurlardan biridir. Halifeliğin kaldırılması, şeriye mahkemelerinin kapatılması ve dinî kurumların devlet denetimine alınması gibi düzenlemeler, siyasal otoritenin dinî meşruiyet temellerinden ayrıştırılmasını hedeflemiştir. Bu süreç, devlet otoritesinin modern ve seküler bir zeminde yeniden kurulmasını sağlamış ve ulusal kimliğin din üstü bir vatandaşlık kategorisi olarak tanımlanmasına katkıda bulunmuştur (Kadıoğlu, 1996:185). Laiklik, yalnızca din-devlet ayrımı anlamına gelmemiş, aynı zamanda modernleşme ve ulusal birlik söyleminin önemli bir ideolojik aracı hâline gelmiştir.

Dil politikaları ise ulus kimliğinin kültürel boyutunun inşasında kritik bir rol oynamıştır. 1928'de gerçekleştirilen Harf Devrimi ve sonrasında Türk Dil Kurumu'nun kurulması, ulusal kimliğin dil üzerinden yeniden tanımlanmasını hedeflemiştir. Ortak bir ulusal dil oluşturma çabası, toplumun farklı

kesimleri arasında iletişim birliğini güçlendirmenin yanı sıra Osmanlı geçmişiyle kültürel mesafenin artırılmasına da hizmet etmiştir (Lewis, 1999:27). Dil reformları, ulus-devletin kültürel sınırlarını belirleyen önemli araçlardan biri olarak değerlendirilmiştir. Bu süreçte dil, yalnızca iletişim aracı değil, aynı zamanda ulusal kimliğin sembolik taşıyıcısı hâline gelmiştir (Heyd, 1954:112).

Cumhuriyet reformlarının bütüncül etkisi değerlendirildiğinde, eğitim, hukuk, laiklik ve dil politikalarının birlikte yeni ulusal kimliğin kurumsal ve kültürel temellerini oluşturduğu görülmektedir. Bu reformlar sayesinde siyasal meşruiyetin kaynağı geleneksel otorite biçimlerinden koparılarak modern vatandaşlık, ulusal aidiyet ve seküler devlet anlayışı üzerine inşa edilmiştir. Dolayısıyla erken Cumhuriyet reformları, yalnızca modernleşme hamleleri değil, aynı zamanda ulus-devlet kimliğinin üretim ve kurumsallaşma süreçlerinin temel bileşenleri olarak değerlendirilmelidir.

3.3 Milli Sembollerin Kurumsallaşması

Erken Cumhuriyet döneminde ulus-devlet inşasının önemli boyutlarından biri, yeni siyasal düzeni temsil eden sembollerin kurumsallaştırılması olmuştur. Bayrak, milli marş, resmi törenler ve ideolojik söylemler, yalnızca devletin görünür temsilleri olarak değil, aynı zamanda ulusal kimliğin toplumsal düzeyde içselleştirilmesini sağlayan araçlar olarak işlev görmüştür. Bu semboller aracılığıyla devlet otoritesi soyut bir siyasal yapı olmaktan çıkarak gündelik hayat içerisinde deneyimlenen bir gerçekliğe dönüşmüştür.

Bayrak, ulus-devletin en güçlü görsel sembollerinden biri olarak Cumhuriyet döneminde merkezi bir konum kazanmıştır. Osmanlı döneminde de kullanılan ay-yıldızlı bayrak, Cumhuriyet ile birlikte yeni siyasal rejimin ulusal kimliğini temsil eden temel sembol hâline gelmiştir. Bayrağın hukuki statüsünün belirlenmesi ve kullanımının düzenlenmesi, ulusal birlik ve egemenlik fikrinin sembolik düzeyde pekiştirilmesini sağlamıştır (Özbudun, 2011:45). Bayrak törenleri ve kamusal alanlarda bayrak kullanımının yaygınlaştırılması, bireylerin devlet ile duygusal bağ kurmasına katkıda bulunmuştur.

Milli marşın kabulü de ulus inşası sürecinin önemli aşamalarından birini oluşturmuştur. İstiklâl Marşı, Milli Mücadele'nin ideolojik ruhunu yansıtan bir metin olarak yalnızca bir müzik eseri değil, ulusal bağımsızlık anlatısının sembolik ifadesi hâline gelmiştir. Marşın resmi törenlerde, eğitim kurumlarında ve devlet etkinliklerinde düzenli biçimde okunması, kolektif hafızanın oluşumuna katkı sağlamıştır (Parla, 1991:89). Bu süreçte marş, ulusal kimliği duygusal düzeyde pekiştiren bir ritüel unsuru olarak işlev görmüştür.

Resmi törenler ve anma ritüelleri, ulus-devlet ideolojisinin toplumsal düzeyde görünür kılınmasında önemli rol oynamıştır. Cumhuriyet bayramları, milli günler ve devlet törenleri, bireylerin ulusal kimliği kolektif biçimde deneyimlediği kamusal alanlar yaratmıştır. Bu törenler aracılığıyla devlet, tarihsel anlatısını yeniden üretmiş ve ulusal birlik söylemini pekiştirmiştir (Bozdoğan & Kasaba, 1997:39). Ritüellerin düzenli biçimde tekrarlanması, ulusal kimliğin süreklilik algısını güçlendiren bir etki yaratmıştır.

Resmi ideoloji ise milli sembollerin anlam dünyasını belirleyen çerçeveyi oluşturmuştur. Cumhuriyet ideolojisi, modernleşme, laiklik, ulusal egemenlik ve ilerleme kavramları etrafında şekillenmiş ve devlet politikaları aracılığıyla topluma aktarılmıştır. Bu ideolojik yapı, eğitim sistemi, kültürel politikalar ve kamusal söylemler üzerinden kurumsallaştırılmıştır (Heper, 2006:83). Resmi ideolojinin sembollerle birlikte kullanılması, devlet otoritesinin yalnızca hukuki değil aynı zamanda kültürel ve duygusal temeller üzerinde de meşrulaştırılmasını sağlamıştır.

Milli sembollerin kurumsallaşması süreci değerlendirildiğinde, bu sembollerin ulus-devletin soyut kavramlarını somut deneyimlere dönüştürdüğü görülmektedir. Bayrak görsel birlik duygusunu temsil ederken, milli marş duygusal mobilizasyonu güçlendirmiş, törenler kolektif katılımı sağlamış ve resmi ideoloji bu sembollerin anlam çerçevesini belirlemiştir. Böylece sembolik siyaset, erken Cumhuriyet döneminde siyasal meşruiyet üretiminin temel araçlarından biri hâline gelmiştir.

4. İSTİKLÂL MARŞI'NIN SÖYLEM ANALİZİ

İstiklâl Marşı, yalnızca edebî bir metin olmanın ötesinde, Milli Mücadele döneminin siyasal, toplumsal ve ideolojik atmosferini yansıtan güçlü bir söylemsel yapı olarak değerlendirilmelidir. Metnin içerdiği kavramsal unsurlar, erken Cumhuriyet döneminde ulus-devletin meşruiyet üretiminde kullanılan temel ideolojik referansları ortaya koymaktadır. Bu bağlamda marş, bağımsızlık, egemenlik, vatan, din, fedakârlık ve millet kavramlarını bütüncül bir anlatı içerisinde birleştirerek kolektif kimlik inşasına katkı sağlamıştır.

Metinde en belirgin temalardan biri bağımsızlık ve egemenlik vurgusudur. İstiklâl Marşı, işgal koşulları altında yürütülen ulusal direnişi meşrulaştıran ve siyasal bağımsızlığı varoluşsal bir zorunluluk olarak tanımlayan bir söylem kurmaktadır. Bu söylemde egemenlik, yalnızca siyasal bir hak değil, aynı zamanda ulusun onuru ve varlığının temel şartı olarak sunulmaktadır. Milli Mücadele ideolojisinin temel kavramlarından biri olan ulusal egemenlik düşüncesi, marşın retoriğinde duygusal mobilizasyon sağlayan merkezi unsur hâline gelmiştir (Akyüz, 1999:214). Anti-empyrist söylem ise dış müdahaleye karşı direnişi meşru bir savunma olarak çerçevelendirmekte ve ulusal bağımsızlık mücadelesini ahlaki bir zorunluluk düzeyine yükseltmektedir (Duman, 2010:67).

Marşın söyleminde vatan ve toprak kavramı da güçlü biçimde kutsallaştırılmıştır. Coğrafya, yalnızca fiziksel mekân olarak değil, tarihsel hafıza ve kimliğin taşıyıcısı olarak anlamlandırılmıştır. Vatanın kutsal bir değer olarak sunulması, bireylerin ulusal aidiyet duygusunu güçlendiren sembolik bir işlev görmektedir. Bu bağlamda toprak, milletin varlığını sürdürebilmesinin koşulu olarak tanımlanmakta ve korunması gereken kutsal bir emanet olarak ifade edilmektedir (Okay, 2008:156). Coğrafya ile kimlik arasındaki bu ilişki, ulus-devlet ideolojisinin temel unsurlarından biri olan mekânsal aidiyet bilincini pekiştirmektedir.

Din ve manevi meşruiyet unsurları da İstiklâl Marşı'nın söylemsel yapısında önemli bir yer tutmaktadır. Metinde dini referansların kullanılması, Milli Mücadele'nin moral motivasyonunu artıran ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. İnanç teması, mücadelenin yalnızca siyasi değil aynı zamanda ahlaki ve kutsal bir görev olduğu algısını oluşturmuştur (Çetin, 2011:92). Bu durum, savaş koşullarında toplumun psikolojik direncini artıran bir işlev görmüş ve kolektif mücadeleye katılımı teşvik etmiştir. Manevi meşruiyetin söylem içerisinde yer alması, ulusal direnişin toplum tarafından daha geniş kabul görmesine katkı sağlamıştır.

Fedakârlık ve kolektif mücadele teması da marşın ideolojik yapısının önemli bileşenlerinden biridir. Şehitlik kavramı üzerinden kurulan anlatı, bireysel kayıpların ulusal varlığın devamı için anlamlı olduğu yönünde bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu söylem, bireyin kendisini milletin parçası olarak konumlandırmasını kolaylaştırmakta ve toplumsal mobilizasyonu güçlendirmektedir (Karaosmanoğlu, 1981:134). Fedakârlığın yüceltilmesi, savaş koşullarında toplumsal dayanışmayı artıran psikolojik bir motivasyon kaynağı olarak işlev görmüştür.

Metnin bütününde millet ve kimlik inşasına yönelik güçlü bir kolektif aidiyet söylemi dikkat çekmektedir. "Biz" anlatımı üzerinden kurulan dil, bireyleri ortak kader ve ortak mücadele etrafında birleştiren kapsayıcı bir kimlik üretmektedir. Bu söylem, ulus kavramının soyut bir topluluk olmaktan çıkarak duygusal ve ideolojik bir birlik hâline gelmesine katkıda bulunmuştur (Köprülü, 1986:201). Kolektif kimlik inşası, siyasal meşruiyetin toplumsal düzeyde kabulünü kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır.

İstiklâl Marşı'nın söylem yapısı bütüncül olarak değerlendirildiğinde, metnin yalnızca bağımsızlık mücadelesinin bir ürünü olmadığı, aynı zamanda yeni kurulacak ulus-devletin ideolojik temellerini oluşturan sembolik bir metin niteliği taşıdığı görülmektedir. Bağımsızlık, vatan, din, fedakârlık ve millet kavramlarının bir arada kullanılması, siyasal meşruiyetin hem rasyonel hem duygusal hem de manevi boyutlarını kapsayan güçlü bir anlatı üretmiştir. Bu nedenle İstiklâl Marşı, erken Cumhuriyet döneminde ulusal kimlik ve devlet meşruiyeti üretiminin en etkili sembolik araçlarından biri olarak değerlendirilebilir.

5. SİYASAL MEŞRUIYET ÜRETİMİNDE MİLLİ SEMBOLLER

5.1 Eğitim Sistemi ve İdeolojik Aktarım

Erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’de siyasal meşruiyet üretiminin en önemli araçlarından biri eğitim sistemi olmuştur. Yeni rejim, Osmanlı’dan devralınan çok kimlikli toplumsal yapıyı dönüştürerek homojen bir ulusal kimlik oluşturmayı hedeflemiş ve bu süreçte okullar ideolojik aktarımın merkezî kurumu hâline getirilmiştir. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde geliştirilen eğitim politikaları, vatandaşlık bilinci, ulusal aidiyet ve rejime bağlılık değerlerini erken yaşlardan itibaren kazandırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda müfredatlar yeniden düzenlenmiş, tarih ve yurttaşlık bilgisi dersleri ulus-devlet ideolojisinin taşıyıcısı hâline getirilmiştir (Üstel, 2004:85-90).

Ders kitapları ise ideolojik aktarımın en somut araçlarından biri olarak kullanılmıştır. Cumhuriyet ideolojisinin temel ilkeleri olan laiklik, milliyetçilik ve çağdaşlaşma söylemi, eğitim materyallerinde sistematik biçimde işlenmiş; öğrencilere “makbul vatandaş” modeli sunulmuştur. Bu model, devlete bağlı, kolektif çıkarı bireysel çıkarın önünde tutan ve ulusal değerlere sadık birey tipini temsil etmektedir (Üstel, 2004:112-118). Eğitim kurumlarının bu işlevi yalnızca bilgi aktarmakla sınırlı kalmamış, aynı zamanda yeni rejimin toplumsal meşruiyetini güçlendiren bir siyasal sosyalleşme mekanizması olarak çalışmıştır.

Gençlik politikaları da benzer biçimde ulusal kimlik inşasının parçası olmuştur. Okul törenleri, and içme ritüelleri, bayrak ve marş kullanımı gibi sembolik pratikler, öğrencilerin duygusal bağlılık geliştirmesini sağlayan araçlar olarak tasarlanmıştır. Bu ritüeller aracılığıyla birey ile devlet arasında sembolik bir bağ kurulmuş ve ulusal aidiyet duygusu kurumsallaştırılmıştır (Fortna, 2002:12-18). Böylece eğitim sistemi, yalnızca pedagojik değil aynı zamanda siyasal bir kurum işlevi görmüş; rejimin değerlerini toplumun yeni kuşaklarına aktararak siyasal meşruiyet üretiminde kritik rol oynamıştır.

Vatandaşlık anlayışının eğitim yoluyla şekillendirilmesi, Cumhuriyet’in modernleşme projesinin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilir. Bu süreçte devlet, bireyi dönüştürmeyi hedefleyen “pedagojik devlet” karakteri kazanmış; eğitim aracılığıyla hem ulusal kimlik hem de siyasal bağlılık inşa edilmiştir (Kadioğlu, 1996:185-190). Sonuç olarak okullar, ders kitapları ve gençlik politikaları, millî sembollerin içselleştirilmesini sağlayan kurumsal kanallar olarak siyasal meşruiyet üretiminin merkezinde yer almıştır.

5.2 Resmi Törenler ve Ritüeller

Ulus-devletlerin siyasal meşruiyet üretiminde başvurduğu en etkili araçlardan biri resmi törenler ve ritüellerdir. Erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’de düzenlenen bayram kutlamaları, anma törenleri ve kamusal seremoniler, yeni rejimin değerlerini topluma benimsetmeyi amaçlayan sembolik pratikler olarak işlev görmüştür. Bu törenler aracılığıyla devlet, hem kendi varlığını görünür kılmış hem de toplumla duygusal bağ kurarak siyasal otoritesini meşrulaştırmıştır. Özellikle Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı gibi milli günler, ulusal kimlik anlatısının kitlesel düzeyde yeniden üretildiği performatif alanlar hâline gelmiştir (Özbudun, 2014:45-52).

Resmi bayramlar yalnızca kutlama etkinlikleri değil, aynı zamanda kolektif hafızanın inşasına hizmet eden araçlardır. Törenlerde kullanılan semboller, marşlar, bayrak gösterileri ve lider imgeleri, ulusal birlik fikrini pekiştirirken devletin tarihsel meşruiyetini de güçlendirmektedir. Bu bağlamda törenler, bireylerin kendilerini ulusun parçası olarak hissetmelerini sağlayan duygusal mobilizasyon mekanizmaları üretmektedir (Smith, 2001:109-115).

Anma törenleri ise özellikle savaş ve fedakârlık anlatıları üzerinden siyasal meşruiyet üretiminde önemli rol oynamıştır. Şehitlik kavramı ve kurtuluş mücadelesi anlatısı etrafında şekillenen törenler, devletin kuruluşunun kutsallaştırılmasına katkı sağlamıştır. Bu tür ritüeller, geçmiş ile bugün arasında süreklilik kurarak rejimin tarihsel zorunluluk ve haklılık iddiasını güçlendirmektedir (Winter, 1995:78-84).

Devlet performansı açısından bakıldığında resmi törenler, iktidarın sembolik sahnelenmesi olarak değerlendirilebilir. Törenler sırasında gerçekleştirilen askeri geçitler, lider konuşmaları ve kitlesel katılım, devletin düzen kurma kapasitesini ve otoritesini görünür hâle getirir. Böylece siyasal iktidar yalnızca hukuki değil, aynı zamanda kültürel ve duygusal düzeyde de meşrulaştırılmış olur (Kertzer,

1988:9-14). Sonuç olarak bayramlar, anma törenleri ve kamusal ritüeller, ulusal kimliğin yeniden üretildiği ve siyasal meşruiyetin toplumsal düzeyde pekiştirildiği temel araçlar arasında yer almaktadır.

5.3 Kolektif Hafıza ve Duygusal Bağ

Ulus-devletlerin siyasal meşruiyet üretiminde kolektif hafıza önemli bir işlev görmektedir. Kolektif hafıza, toplumun geçmişe ilişkin ortak anlatılar üretmesi ve bu anlatılar aracılığıyla ortak kimlik duygusu geliştirmesi sürecini ifade eder. Bu bağlamda ulusal anlatılar, yalnızca tarihsel olayların aktarımı değil, aynı zamanda siyasal kimliğin ve aidiyet duygusunun inşasında kullanılan araçlardır. Modern devletler, eğitim, anma törenleri ve sembolik pratikler yoluyla geçmişi seçici biçimde yeniden yorumlayarak vatandaşların devlete yönelik bağlılığını güçlendirmektedir (Halbwachs, 1992:52-57).

Ulusal anlatıların oluşturulmasında savaşlar, bağımsızlık mücadeleleri ve kurucu lider figürleri merkezi rol oynamaktadır. Bu tür anlatılar, toplumsal dayanışmayı artıran ortak acı ve zafer deneyimleri etrafında şekillenir. Özellikle kurtuluş mücadeleleri üzerine kurulan hafıza politikaları, devletin kuruluşunu tarihsel zorunluluk ve meşruiyet temeline oturtmaktadır. Böylece geçmiş, yalnızca hatırlanan bir olgu olmaktan çıkmakta; bugünkü siyasal düzenin haklılığını destekleyen normatif bir referans hâline gelmektedir (Assmann, 2011:37-44).

Hafıza siyaseti, devletin hangi olayların hatırlanacağını ve nasıl yorumlanacağını belirleme sürecini de kapsamaktadır. Resmî tarih yazımı, anıtlar, müzeler ve milli günler gibi araçlar aracılığıyla kolektif hafıza kurumsallaştırılmakta ve ulusal kimlik anlatısı sürekli yeniden üretilmektedir. Bu süreçte duygusal bağın oluşumu kritik öneme sahiptir; çünkü bireylerin devlete bağlılığı yalnızca rasyonel çıkar ilişkilerine değil, aynı zamanda aidiyet, gurur ve fedakârlık gibi duygusal unsurlara dayanmaktadır (Bell, 2003:66-74).

Duygusal bağın güçlenmesi, siyasal meşruiyetin toplumsal düzeyde kabulünü kolaylaştırmaktadır. Ortak hafıza aracılığıyla bireyler kendilerini aynı tarihsel kaderi paylaşan bir topluluğun üyeleri olarak görürler. Bu durum, devlet otoritesinin doğal ve gerekli olduğu yönündeki algıyı pekiştirir. Sonuç olarak kolektif hafıza ve ulusal anlatılar, ulus-devletlerin yalnızca kimlik üretiminde değil, aynı zamanda siyasal meşruiyetin sürekliliğini sağlamada da temel araçlar arasında yer almaktadır (Olick, Vinitzky-Seroussi & Levy, 2011:28-35).

5.4 Devlet Otoritesinin İçselleştirilmesi

Devlet otoritesinin sürdürülebilirliği yalnızca zorlayıcı araçlara değil, aynı zamanda bireylerin otoriteyi meşru ve doğal kabul etmesine bağlıdır. Bu süreç, meşruiyet üretim mekanizmalarının toplumsal bilinçte yerleşmesi ve devletin sembolik araçlar aracılığıyla içselleştirilmesiyle gerçekleşmektedir. Modern devletlerde hukuk, eğitim, törenler ve resmi semboller, bireylerin devlet düzenini sorgulanamaz bir gerçeklik olarak algılamasına katkı sağlayan temel araçlar arasında yer almaktadır. Otoritenin bu biçimde kabul edilmesi, siyasal düzenin istikrarını artıran en önemli faktörlerden biridir (Weber, 1978:215). Bu bağlamda otoritenin meşruiyeti yalnızca kurumsal yapıdan değil, bireylerin zihinsel kabul süreçlerinden de beslenmektedir.

Max Weber tarafından geliştirilen meşruiyet tipolojisi, otoritenin kabul edilme biçimlerinin anlaşılmasında temel referans noktalarından biri olarak değerlendirilmektedir. Rasyonel-legal otorite biçiminde bireyler kurallara ve yasal düzenlemelere bağlılık gösterirken, bu bağlılık zamanla içselleştirilmiş normlara dönüşmektedir (Weber, 1978:217). Böylece devlet otoritesi dışsal bir zorlamadan ziyade toplumsal düzenin doğal unsuru olarak algılanmaktadır.

Sembolik güç kavramı, devlet otoritesinin içselleştirilmesini açıklamada önemli bir teorik çerçeve sunmaktadır. Pierre Bourdieu sembolik gücü, fiziksel zorlamaya başvurmadan anlam üretimi yoluyla toplumsal gerçekliğin şekillendirilmesi olarak tanımlamaktadır. Devlet, dil, eğitim sistemi ve resmi söylemler aracılığıyla belirli anlamları meşru gerçeklik olarak sunar ve bireyler bu anlamları çoğu zaman farkında olmadan kabul ederler. Böylece otorite, dışsal bir baskı olmaktan çıkarak bireylerin zihinsel dünyasının parçası hâline gelir (Bourdieu, 1991:170).

Toplumsal gerçekliğin kurumsallaşması sürecinde meşrulaştırma mekanizmaları merkezi rol oynamaktadır. Peter L. Berger ve Thomas Luckmann kurumsal düzenin devamlılığının, onun tarihsel ve ahlaki olarak haklı gösterilmesine bağlı olduğunu belirtmektedir. Devlet otoritesi de benzer şekilde

ideolojik anlatılar, hukuk normları ve geleneksel referanslar aracılığıyla meşrulaştırılmakta; bu durum bireylerin mevcut düzeni doğal ve kaçınılmaz olarak algılamasına yol açmaktadır (Berger ve Luckmann, 1966:78).

Siyasal sistemlerin devamlılığında vatandaşların devlete yönelik duygusal ve normatif bağlılığı da belirleyici olmaktadır. David Easton siyasal desteğin yalnızca çıkar temelli olmadığını, aynı zamanda değer temelli kabul süreçlerine dayandığını vurgulamaktadır. Siyasal otoritenin bu şekilde içselleştirilmesi, meşruiyetin derinleşmesini sağlamakta ve sistemin kriz dönemlerinde bile varlığını sürdürebilmesine katkıda bulunmaktadır (Easton, 1965:278).

Sonuç olarak devlet otoritesinin içselleştirilmesi, zorlayıcı güçten ziyade sembolik güç ve meşrulaştırma mekanizmaları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Bireylerin devleti doğal düzenin bir parçası olarak kabul etmesi, ulus-devletlerin siyasal meşruiyet üretiminde en etkili araçlarından biri olarak değerlendirilmektedir.

6. TARTIŞMA

Bu araştırmanın bulguları, İstiklâl Marşı'nın erken Cumhuriyet döneminde yalnızca edebî bir metin olarak değil, aynı zamanda ulus-devlet inşası ve siyasal meşruiyet üretiminde merkezi bir rol oynayan ideolojik ve sembolik bir araç olduğunu ortaya koymaktadır. Marşın içerdiği temalar—bağımsızlık, ulusal egemenlik, vatan ve toprak kutsallığı, din ve manevi meşruiyet, fedakârlık ve kolektif aidiyet—hem bireysel hem de toplumsal düzeyde siyasal bilinç ve aidiyet duygusunun inşasına hizmet etmiştir. Eğitim sistemi, resmi törenler ve devlet sembolleriyle birlikte kullanıldığında bu temalar, vatandaşların devletle kurduğu bağın hem duygusal hem de ideolojik boyutunu güçlendiren bir mekanizma oluşturmuştur (Akyüz, 1999:214-216; Çetin, 2011:92-95).

Türkiye örneği, İstiklâl Marşı bağlamında özellikle özgün bir yaklaşım sergilemektedir. Avrupa ve diğer modernleşme süreçlerindeki milli marşlar genellikle devletin bağımsızlık veya ulusal birliğini simgeleyen semboller olarak görülürken, Türkiye'de marşın işlevi daha kapsamlıdır. Marş, yalnızca bir sembol olarak kalmayıp eğitim müfredatından resmi törenlere kadar sistematik biçimde toplumsal yaşamın içine yerleştirilmiş ve siyasal meşruiyetin günlük deneyimle içselleştirilmesini sağlamıştır (Fortna, 2002:12-18). Bu durum, Türkiye örneğinin uluslararası literatürdeki benzer marş analizlerinden ayrışmasını sağlamaktadır; zira burada marş, toplumsal ve duygusal mobilizasyonun yanı sıra devlet ideolojisinin kurumsal aktarım aracı olarak da işlev görmektedir.

Kuramsal perspektiften bakıldığında, İstiklâl Marşı'nın işlevi Benedict Anderson'ın hayali cemaatler kuramı (Anderson, 1983:6-7) ve Eric Hobsbawm'ın icat edilmiş gelenekler yaklaşımı (Hobsbawm, 1983:1-3) ile uyumludur. Anderson, ulusun topluluk üyelerinin birbirlerini doğrudan tanımasa da ortak bir aidiyet duygusu geliştirmesiyle var olduğunu belirtirken; Hobsbawm, ulusal geleneklerin modern devletler tarafından yaratıldığını ve pekiştirildiğini vurgular. Türkiye örneğinde İstiklâl Marşı, bu kuramsal çerçevelere uygun olarak toplumsal hayata entegre edilmiş, devletin ideolojik hedeflerini destekleyen bir sembol olarak işlev görmüştür. Ancak Türkiye örneği, bu kuramların öngördüğünden daha aktif bir rol göstermektedir; marş, genç kuşakların eğitimi, bayramlar, törenler ve resmi ritüeller aracılığıyla sürekli olarak tekrar edilmekte ve içselleştirilmektedir (Parla, 1991:89-92).

Milli marşın siyasal işlevi açısından dikkat çeken bir diğer unsur, kolektif aidiyet ve duygusal bağın güçlendirilmesidir. Marş, bireyleri ortak bir geçmiş ve ortak bir mücadele deneyimi etrafında birleştirerek, ulusal kimliği somut ve deneyimlenebilir bir olgu hâline getirmektedir. Bu bağlamda marş, sadece tarihsel olayları hatırlatmakla kalmaz; aynı zamanda devletin siyasal otoritesinin ve ideolojik meşruiyetinin toplum tarafından kabul edilmesini sağlayan bir sembolik mekanizma olarak işlev görür (Duman, 2010:67; Karaosmanoğlu, 1981:134-136). Resmi törenlerde marşın okunması ve bayrak gösterileri ile birlikte tekrarlanması, bu sembolik güç ve aidiyet bağlarını güçlendiren somut uygulamalar olarak öne çıkmaktadır.

Uluslararası literatürde marşların siyasal işlevi genellikle sembolik temsil ve ulusal bilinç üretimi ile sınırlı olarak ele alınırken, Türkiye örneği, milli marşın ideolojik aktarım, kurumsallaşmış ritüeller ve kolektif hafıza aracılığıyla bir bütün hâlinde işlev gördüğünü göstermektedir. Bu bağlamda İstiklâl

Marşı, ulusal kimliğin ve devlet meşruiyetinin üretiminde merkezi bir rol oynamış; tarihsel hafızayı, duygusal motivasyonu ve ideolojik aktarımı tek bir söylemsel araçta birleştirmiştir (Smith, 2001:109-115; Fortna, 2002:15-18).

Erken Cumhuriyet döneminde İstiklâl Marşı, ulus-devlet inşası ve siyasal meşruiyet üretiminde çok boyutlu bir işlev üstlenmiştir. Marş, tarihsel, ideolojik ve duygusal unsurları bir araya getirerek birey ve devlet arasında sürekli bir simbiyotik ilişki kurmuştur. Bu durum, milli marşların yalnızca kültürel bir miras değil, aynı zamanda siyasal bir mekanizma olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. İstiklâl Marşı, bu bağlamda Türkiye'nin modernleşme sürecinde ulusal kimliğin inşası ve devlet otoritesinin içselleştirilmesinde temel bir araç olarak öne çıkmaktadır.

7. SONUÇ

Bu araştırma, İstiklâl Marşı'nın erken Cumhuriyet döneminde ulus-devlet inşası ve siyasal meşruiyet üretimindeki çok boyutlu rolünü tarihsel ve kuramsal bir perspektiften incelemiştir. Araştırmanın temel bulguları, marşın yalnızca edebî bir metin olmanın ötesinde, devletin ideolojik ve sembolik hedeflerini toplumsal düzeyde güçlendiren bir araç olarak işlev gördüğünü göstermektedir. Marşın içerdiği bağımsızlık, ulusal egemenlik, vatan ve toprak kutsallığı, dinî referanslar, fedakârlık ve kolektif aidiyet temaları, bireylerin ulusal kimlik ve devlet aidiyeti algısını şekillendirmiştir. Bu temaların eğitim sistemi, resmi törenler ve bayramlar gibi kurumsal kanallar aracılığıyla sürekli pekiştirilmesi, marşın siyasal meşruiyet üretiminde merkezi bir mekanizma olarak işlev görmesini sağlamıştır (Akyüz, 1999:214-216; Fortna, 2002:15-18).

Kuramsal katkı açısından, çalışma, Benedict Anderson'ın hayali cemaatler kavramı (Anderson, 1983:6-7) ve Eric Hobsbawm'ın icat edilmiş gelenekler yaklaşımı (Hobsbawm, 1983:1-3) çerçevesinde, marşın ulusal kimlik inşasında ve siyasal meşruiyet üretiminde etkin bir araç olarak kullanılabileceğini doğrulamaktadır. Anderson'ın vurguladığı gibi, ulusun üyeleri birbirlerini doğrudan tanımaya da paylaşılan semboller aracılığıyla toplumsal aidiyet geliştirmektedir. Hobsbawm'ın analizinde ise modern devletler, geçmişe atıf yapan ritüeller ve sembollerle vatandaşlık bilincini kurumsallaştırmaktadır. Türkiye örneğinde İstiklâl Marşı, bu kuramsal çerçevelere uygun olarak, yalnızca sembolik bir unsur değil; eğitim müfredatı, resmi törenler ve bayramlar aracılığıyla toplumsal ve duygusal düzeyde sürekli tekrar edilen ve içselleştirilen bir ideolojik araç olarak öne çıkmıştır (Parla, 1991:89-92).

Araştırma ayrıca, Türkiye örneğinin uluslararası literatürdeki benzer örneklerden nasıl ayrıştığını göstermektedir. Çoğu ülkede milli marşlar, bağımsızlık ve ulusal birliği sembolize eden statik metinler olarak işlev görürken, Türkiye'de İstiklâl Marşı, devlet ideolojisinin günlük yaşamda deneyimlenmesini sağlayan dinamik bir araç hâline gelmiştir. Eğitim kurumlarında okutulması, resmi törenlerde icrası ve bayrak gösterileriyle birlikte uygulanması, marşın toplumsal hafıza, duygusal bağlılık ve ideolojik aktarım mekanizması olarak işlev görmesini mümkün kılmıştır (Smith, 2001:109-115; Fortna, 2002:15-18). Bu durum, marşın yalnızca kültürel bir sembol değil, aynı zamanda siyasal meşruiyetin üretiminde işlevsel bir araç olduğunu göstermektedir.

Milli marşın siyasal işlevi açısından, marşın kolektif aidiyet ve duygusal bağ oluşturmadaki rolü kritik önemdedir. Bireyler, marş aracılığıyla ortak bir tarihsel geçmiş ve mücadele deneyimi ile ilişkilendirilmekte, bu süreç toplumsal dayanışma ve ulusal kimlik bilincini pekiştirmektedir (Duman, 2010:67; Karaosmanoğlu, 1981:134-136). Bu bağlamda, İstiklâl Marşı yalnızca bir hatırlatma işlevi görmekle kalmayıp, aynı zamanda devletin siyasal otoritesinin toplumsal düzeyde içselleştirilmesini sağlayan sembolik bir mekanizma olarak işlev görmektedir. Resmi törenlerde marşın coşkulu icrası ve bayrak gösterileri, vatandaşların devletle kurduğu duygusal ve normatif bağı güçlendirmekte ve devlet otoritesinin meşruiyetini pekiştirmektedir.

Politika çıkarımları açısından, bu bulgular devletin eğitim ve kültürel politikalarında sembolik güç ve ideolojik aktarımın stratejik kullanımının önemini vurgulamaktadır. Eğitim yoluyla genç kuşaklara aktarılan ideolojik içerik, resmi törenlerde tekrarlanan ritüeller ve kolektif hafıza, vatandaşların devlete yönelik bağlılığını ve toplumsal meşruiyet algısını güçlendiren temel unsurlardır (Kadıoğlu, 1996:185-

190; Berger ve Luckmann, 1966:78). Bu nedenle, modern ulus-devletler, sembolik araçları ve toplumsal ritüelleri etkili biçimde kullanarak vatandaşların devletle kurduğu bağları derinleştirebilir.

Gelecek araştırmalar için öneriler, İstiklâl Marşı'nın farklı dönemlerdeki yeniden yorumlanışının, dijital medya ve sosyal medya aracılığıyla günümüz gençliğine aktarımının ve modern kültürel üretim süreçlerindeki rolünün incelenmesini içermektedir. Ayrıca, uluslararası karşılaştırmalı çalışmalar, farklı ülkelerdeki millî marşların siyasal meşruiyet üretimindeki işlevlerini, kültürel ve tarihsel bağlamlar çerçevesinde değerlendirebilir. Böylece hem tarihsel hem de çağdaş perspektiflerden marşların siyasal ve toplumsal etkileri daha kapsamlı biçimde ortaya konabilir (Easton, 1965:278; Bourdieu, 1991:170).

Sonuç olarak, İstiklâl Marşı, erken Cumhuriyet Türkiye'sinde ulus-devletin ideolojik ve sembolik temellerini pekiştiren, siyasal meşruiyetin toplumsal düzeyde içselleştirilmesini sağlayan merkezi bir araç olarak işlev görmüştür. Marş, tarihsel, ideolojik ve duygusal unsurları bir araya getirerek birey ve devlet arasında sürekli bir simbiyotik ilişki kurmuştur. Bu çalışma, marşın hem tarihsel hem de kuramsal önemini vurgulayarak, ulusal kimlik ve devlet meşruiyeti literatürüne önemli bir katkı sunmaktadır.

KAYNAKÇA

- Akyüz, K. (1999). *Modern Türk edebiyatının ana çizgileri*. İnkılap Kitabevi.
- Anderson, B. (1983). *Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism* (rev. ed.). Verso.
- Arat, Y. (1998). Kemalizm and Turkish women. In A. Kazancıgil & E. Özbudun (Eds.), *Atatürk: Founder of a modern state* (pp. 63–82). Hurst.
- Assmann, J. (2011). *Cultural memory and early civilization: Writing, remembrance, and political imagination*. Cambridge University Press.
- Aydın, R. (2018). Ulus, uluslaşma ve devlet: Bir modern kavram olarak ulus devlet. *Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi*, 6(1), 229–256. <https://doi.org/10.14782/marusbd.412645>
- Bell, D. (2003). Mythscapes: Memory, mythology, and national identity. *British Journal of Sociology*, 54(1), 63–81. <https://doi.org/10.1080/0007131032000045905>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality*. Anchor Books.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Harvard University Press.
- Çınar, A. (2005). *Modernity, Islam, and secularism in Turkey: Bodies, places, and time*. University of Minnesota Press.
- Çetin, N. (2011). *Mehmet Âkif Ersoy'un şiir dünyası*. Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Duman, H. (2010). *Millî mücadele dönemi Türk şiiri*. Akçağ Yayınları.
- Easton, D. (1965). *A systems analysis of political life*. University of Chicago Press.
- Fortna, B. C. (2002). *Imperial classroom: Islam, the state, and education in the late Ottoman Empire*. Oxford University Press.
- Güzel, S. Ç. (2020). Milliyetçilik üzerine retrospektif bir değerlendirme ve ulus devletin geleceği. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 9(2), 1016–1038. <https://doi.org/10.15869/itobiad.679144>
- Halbwachs, M. (1992). *On collective memory*. University of Chicago Press.
- Heyd, U. (1954). *Language reform in modern Turkey*. Israel Oriental Society.
- Hobsbawm, E., & Ranger, T. (1983). *The invention of tradition*. Cambridge University Press.
- İnalçık, H. (1973). *The Ottoman Empire: The classical age 1300–1600*. Weidenfeld & Nicolson.

- Kadıoğlu, A. (1996). The paradox of Turkish nationalism and the construction of official identity. *Middle Eastern Studies*, 32(2), 177–193. <https://doi.org/10.1080/00263209608701111>
- Kaplan, İ. (1999). *Türkiye’de milli eğitim ideolojisi*. İletişim Yayınları.
- Karpat, K. H. (2001). *The politicization of Islam: Reconstructing identity, state, faith, and community in the late Ottoman state*. Oxford University Press.
- Karaosmanoğlu, Y. K. (1981). *Politikada 45 yıl*. İletişim Yayınları.
- Kertzer, D. I. (1988). *Ritual, politics, and power*. Yale University Press.
- Köprülü, M. F. (1986). *Türk edebiyatı tarihi*. Ötüken Yayınları.
- Lewis, B. (1961). *The emergence of modern Turkey*. Oxford University Press.
- Lewis, G. (1999). *The Turkish language reform: A catastrophic success*. Oxford University Press.
- Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2016). *Qualitative research: A guide to design and implementation* (4th ed.). Jossey-Bass.
- Okay, M. O. (2008). *Mehmet Âkif: Bir karakter heykelinin anatomisi*. Dergâh Yayınları.
- Özbudun, S. (2014). *Türkiye’de resmi ideoloji ve devlet ritüelleri*. Dipnot Yayınları.
- Parla, T. (1991). *Türkiye’de siyasal kültürün resmi kaynakları: Kemalist ideoloji*. İletişim Yayınları.
- Phillips, L., & Jørgensen, M. (2002). *Discourse analysis as theory and method*. Sage.
- Smith, A. D. (1991). *National identity*. University of Nevada Press.
- Smith, A. D. (1998). *National identity*. University of Nevada Press.
- Smith, A. D. (2001). *Nationalism: Theory, ideology, history*. Polity Press.
- Üstel, F. (2004). *Makbul vatandaşın peşinde: II. Meşrutiyet’ten bugüne vatandaşlık eğitimi*. İletişim Yayınları.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology*. University of California Press.
- Wendt, A. (1999). *Social theory of international politics*. Cambridge University Press.
- Wiesner, C., & Harfst, P. (2022). Conceptualizing legitimacy: What to learn from the controversies related to an ‘essentially contested concept’. *Frontiers in Political Science*, 4, 867756. <https://doi.org/10.3389/fpos.2022.867756>
- Winter, J. (1995). *Sites of memory, sites of mourning: The Great War in European cultural history*. Cambridge University Press.
- Zürcher, E. J. (2004). *Turkey: A modern history*. I.B. Tauris.